

PRÁTICAS ALFABETIZADORAS E O DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DE ESTUDANTES COM TEA: UM DIÁLOGO COM VYGOTSKY

DOI: 10.5281/zenodo.17642560

Ângela Lúcia de Faria¹

¹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
angela.lucia.faria@educacao.mg.gov.br

Raimunda Nonata Ferreira Rodrigues²

²Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
rayferrenas@gmail.com

Evaldo Sant'Ana de Almeida³

³Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
almeida.evaldo.esa@gmail.com

Eroisa Muniz de Souza de Oliveira⁴

⁴Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
eroiza.muniz@gmail.com

Edwiges Guimarães Sanches⁵

⁵Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
edwiges.sanches@yahoo.com

Maria Arlete Trindade Pinto Brandão⁶

⁶Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
trindademazagao@gmail.com

Lilium Gilsinei de Oliveira Gonçalves⁷

⁷Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
lilium.mestrado@gmail.com

Marileide Silva Batista⁸

⁸Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
marileidebatista2112@gmail.com

Fabiana Ferreira de Sousa⁹

⁹Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
fabi.f.sousa@hotmail.com

Valdomiro Lima Santos Junior¹⁰

¹⁰Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)
jrlimasan34@gmail.com

RESUMO:

A alfabetização constitui um momento central da trajetória escolar e no desenvolvimento psíquico das crianças, visto que não apenas as habilidades de ler e escrever se constituem, mas também formas de pensar, de simbolizar o mundo e de interagir socialmente. Compreender como essas práticas podem favorecer o desenvolvimento integral desses estudantes torna-se fundamental para a promoção de uma educação inclusiva e significativa. Dessa forma, o presente artigo busca discutir as práticas alfabetizadoras voltadas a estudantes com TEA, estabelecendo um diálogo com os pressupostos teóricos de Vygotsky. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura em bases de dados acadêmicas, selecionando artigos publicados entre 1934 e 2021 que abordassem Transtorno do Espectro Autista, alfabetização, Vygotsky e mediação pedagógica, incluindo apenas estudos com texto completo em português ou inglês. A análise evidencia que estratégias pedagógicas individualizadas, mediadas por professores capacitados, mostram-se essenciais para superar essas barreiras, considerando a zona de desenvolvimento proximal de cada aluno. O uso de métodos variados, como sintéticos, analíticos e o método das 28 palavras, aliado a recursos dos Sistemas Alternativos e Aumentativos de Comunicação (SAAC), favorece a compreensão da linguagem escrita. Observa-se que a adaptação às singularidades sensoriais e cognitivas das crianças potencializa a aprendizagem e a interação social. Assim, a mediação pedagógica e a personalização do ensino se revelam fundamentais para a alfabetização inclusiva e efetiva de estudantes com TEA. Conclui-se que a alfabetização de crianças com TEA requer uma abordagem pedagógica que reconheça e valorize suas especificidades individuais, contemplando ritmos de aprendizagem, interesses e formas de interação diferenciadas. À luz da perspectiva vygotskyana, o desenvolvimento cognitivo e linguístico é mediado socialmente e potencializado por instrumentos culturais, como os SAAC, que favorecem a expressão, a interação e a apropriação do sistema escrito dentro da ZDP de cada aprendiz.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Alfabetização; Vygotsky; Mediação pedagógica.

1. INTRODUÇÃO

A alfabetização constitui um momento central da trajetória escolar e no desenvolvimento psíquico das crianças, visto que não apenas as habilidades de ler e escrever se constituem, mas também formas de pensar, de simbolizar o mundo e de interagir socialmente. Quando se trata de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esse processo requer práticas pedagógicas que considerem suas particularidades cognitivas, comunicativas e sociais. Compreender como essas práticas podem favorecer o desenvolvimento integral desses estudantes torna-se fundamental para a promoção de uma educação inclusiva e significativa (SANTOS; TEIXEIRA; PORTO, 2021).

À luz da teoria histórico-cultural de Lev Vygotsky, o desenvolvimento humano ocorre por meio da interação social e da mediação cultural. Para o autor, o aprendizado antecede e impulsiona o desenvolvimento, uma vez que as funções psicológicas superiores se formam inicialmente no plano social, para depois se internalizarem no plano individual. Nesse sentido, o processo de alfabetização deve ser entendido não apenas como aquisição técnica da leitura e da escrita, mas como um meio de desenvolvimento psíquico, no qual a linguagem escrita atua como ferramenta mediadora que reorganiza o pensamento e amplia as possibilidades cognitivas do sujeito (VYGOTSKY, 1934).

Conforme aponta o trabalho de Marsiglia e Saviani (2017), a apropriação da escrita requer uma “atividade pedagógica sistematizada, intencional” que visa “o máximo desenvolvimento dos seres humanos” (MARSIGLIA; SAVIANI, 2017). Nesta direção, a teoria histórico-cultural de Vygotsky sustenta que o desenvolvimento psíquico se dá no âmbito das interações sociais, na mediação de signos e instrumentos culturais, e na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) — isto é, na diferença entre o que a criança já pode fazer e o que pode fazer com a ajuda de outro (VYGOTSKY, 1934).

Dessa forma, o presente artigo busca discutir as práticas alfabetizadoras voltadas a estudantes com TEA, estabelecendo um diálogo com os pressupostos teóricos de Vygotsky. O objetivo é analisar como tais práticas podem contribuir para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores desses sujeitos, destacando a importância da mediação pedagógica e das interações sociais no processo de alfabetização. A reflexão proposta pretende, ainda, subsidiar a construção de práticas educativas mais inclusivas e humanizadoras, que valorizem o potencial de aprendizagem de todos os estudantes.

2. METODOLOGIA

Os artigos que compuseram essa revisão de literatura foram pesquisados nas bases de dados: Pubmed e SciELO; entre os anos de 1934 e 2021, com texto completo em português ou inglês, que possuíssem os descritores indexados DeCs/MeSH combinados ou não: Transtorno do Espectro Autista; Alfabetização; Vygotsky; Mediação pedagógica. Foram incluídos no estudo artigos que analisam práticas alfabetizadoras voltadas a estudantes com TEA, estabelecendo um diálogo com os pressupostos teóricos de Vygotsky. Excluiu-se do estudo, artigos que não estavam disponíveis na íntegra e opiniões de especialistas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica que afeta o desenvolvimento da comunicação, da socialização e do comportamento. De acordo com Júnior e Kuczynski (2015), o termo “autismo” foi empregado inicialmente por Eugene Bleuler em 1911, para designar a tendência ao isolamento e à perda de contato com a realidade. Décadas depois, Leo Kanner e Hans Asperger ampliaram essa definição ao descreverem crianças com dificuldades de interação, interesses restritos e comportamentos repetitivos. Atualmente, o *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais* (DSM-5, 2014) define o TEA como um espectro que varia em níveis de gravidade, envolvendo desde quadros leves até comprometimentos mais severos nas áreas da comunicação e da adaptação social (JÚNIOR; KUCZYNSKI, 2015).

As manifestações do autismo variam amplamente entre os indivíduos, podendo incluir ausência de fala, movimentos estereotipados, sensibilidade sensorial e apego intenso a objetos ou rotinas. Essas particularidades interferem diretamente no processo de aprendizagem, especialmente na alfabetização, pois afetam a forma como a criança interage com o ambiente escolar e compreende o conteúdo simbólico da linguagem escrita. No entanto, tais características não impossibilitam o aprendizado; elas apenas exigem abordagens pedagógicas diferenciadas, que valorizem a individualidade e o ritmo de cada aluno.

Nesse contexto, o papel do professor se torna fundamental. Conforme observa Cunha (2009), o trabalho educativo com estudantes autistas requer preparo, sensibilidade e dedicação, uma vez que cada experiência de ensino deve considerar os interesses e as potencialidades da criança. Ao planejar estratégias personalizadas, o educador pode transformar o processo de alfabetização em uma experiência mais significativa, estimulando a autonomia e a

comunicação. Assim, compreender as especificidades do TEA é essencial para promover práticas pedagógicas que contribuam não apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a inclusão e o crescimento humano de cada estudante (CUNHA, 2012).

Ao analisar os autores supracitados sob a perspectiva de Vygotsky (1991), observa-se que o desenvolvimento humano é um processo mediado pelas relações sociais e pela apropriação dos instrumentos culturais produzidos historicamente, sendo a linguagem o principal mediador dessa construção (VYGOTSKY, 1991). Tal concepção permite compreender que, mesmo diante das dificuldades de comunicação e interação características do TEA, o aprendizado é possível quando mediado por práticas pedagógicas significativas. Júnior e Kuczynski (2015) ressaltam que as principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com TEA estão ligadas à limitação na comunicação social e à dificuldade de estabelecer vínculos com o outro. Ao relacionar essas observações com o pensamento vygotskiano, entende-se que tais desafios não anulam o potencial de desenvolvimento, mas demandam a presença de um mediador capaz de promover a internalização de conhecimentos e favorecer a participação ativa do aluno nas interações escolares (JÚNIOR; KUCZYNSKI, 2015).

Cunha (2009) complementa essa reflexão ao afirmar que o trabalho docente com estudantes autistas exige preparo, sensibilidade e dedicação, uma vez que o ensino deve considerar o sujeito em sua totalidade e não apenas em suas limitações (CUNHA, 2009). Essa concepção dialoga diretamente com o princípio da zona de desenvolvimento proximal proposto por Vygotsky (1991), segundo o qual o aprendizado ocorre quando o professor atua como mediador entre o nível de desenvolvimento real e o potencial do estudante. Assim, a mediação pedagógica, permeada pela afetividade e pela intencionalidade, possibilita que o aluno com TEA se aproprie de instrumentos simbólicos — como a leitura e a escrita —, transformando qualitativamente suas formas de pensamento e interação. Desse modo, as contribuições de Vygotsky, Assumpção Júnior e Kuczynski e Cunha convergem para a defesa de uma prática educativa inclusiva, na qual o desenvolvimento cognitivo e social do estudante autista é compreendido como resultado das relações humanas e do diálogo constante com a cultura (VYGOTSKY, 1991).

No contexto de crianças com TEA, a alfabetização demanda a consideração de singularidades individuais. Uzêda (2019) evidencia que algumas crianças apresentam facilidade na aquisição da leitura e da escrita, enquanto outras enfrentam barreiras significativas na compreensão do simbólico e na apropriação da linguagem. Dessa forma, torna-se imprescindível adaptar estratégias pedagógicas às necessidades específicas de cada criança,

incorporando recursos sonoros, musicais, visuais e táteis, respeitando o ritmo de aprendizagem, assim como as particularidades sensoriais e comportamentais de cada indivíduo (UZÊDA, 2019).

A alfabetização, conforme Soares (2005), refere-se ao processo de apropriação da escrita alfabético-ortográfica, compreendida como uma tecnologia de representação da linguagem humana. Tal processo envolve o domínio das regras do sistema de escrita, bem como o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, incluindo o uso correto de instrumentos de escrita, a postura corporal adequada e a caligrafia. A apropriação dessa tecnologia exige a internalização das relações entre os símbolos gráficos e os significados que eles representam, permitindo que o aprendiz compreenda a escrita como um sistema estruturado, funcional e socialmente mediado (SOARES; BATISTA, 2005).

A escolha do método de alfabetização constitui elemento central para a efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Métodos sintéticos ou fônicos promovem a construção da palavra a partir de unidades mínimas, como fonemas e grafemas, permitindo a fusão gradual dos sons até a formação de palavras completas. Por outro lado, métodos analíticos ou globais iniciam pelo reconhecimento do significado global das palavras, priorizando a memorização visual e a motivação do aprendiz. Destaca-se ainda o método das 28 palavras, que associa imagens concretas às palavras escritas, estruturando o ensino de forma gradativa e contextualizada, o que favorece a compreensão e consolidação do vocabulário (SILVA, 2011).

Complementarmente, os Sistemas Alternativos e Aumentativos de Comunicação (SAAC) apresentam-se como recursos fundamentais para crianças com TEA que apresentam dificuldades na fala. Tais sistemas abrangem gestos, sinais manuais, símbolos pictográficos, tabuleiros de comunicação e recursos digitais, possibilitando a expressão de pensamentos e sentimentos, a interação social e o desenvolvimento de competências cognitivas essenciais à leitura e escrita. A utilização dos SAAC contribui para uma abordagem inclusiva, ao adequar o ensino às potencialidades e limitações de cada criança, tornando a aprendizagem mais significativa e acessível (SILVA, 2011).

A partir da perspectiva de Vygotsky, percebe-se que o processo de alfabetização vai muito além do domínio mecânico da escrita, envolvendo mediação social, interação e desenvolvimento cognitivo. Soares (2005) destaca que a alfabetização exige conhecimentos sobre o sistema de escrita alfabético-ortográfico, bem como habilidades motoras e cognitivas,

o que se aproxima da concepção vygotskyana de que a aprendizagem ocorre primeiro no plano social, através de interações mediadas por adultos ou pares mais experientes, e somente depois no plano individual. Nesse sentido, o educador atua como mediador, oferecendo suporte gradual conforme a ZDP de cada criança, permitindo que ela desenvolva competências que ainda não domina plenamente por conta própria.

Da mesma forma, os estudos de Uzêda (2019) e Silva (2011) sobre crianças com TEA reforçam a importância da mediação e da adaptação do ensino às particularidades do aprendiz, conceito central para Vygotsky. Uzêda (2019) enfatiza que cada criança apresenta ritmos, interesses e formas de processamento distintos, demandando estratégias individualizadas, como o uso de estímulos visuais, musicais ou táteis. Silva (2011) complementa ao destacar os SAAC, que ampliam as possibilidades de interação e aprendizagem. A partir da perspectiva vygotskyana, esses recursos funcionam como instrumentos culturais que mediam a construção do conhecimento e permitem que crianças com TEA desenvolvam a linguagem e a alfabetização de forma progressiva, respeitando suas zonas de desenvolvimento proximal e promovendo autonomia cognitiva.

Diante disso, a alfabetização de crianças com TEA depende de uma articulação cuidadosa entre observação das particularidades individuais, adaptação pedagógica e utilização de recursos diversificados. A introdução gradual de conceitos, a segmentação das atividades e a seleção criteriosa de métodos e instrumentos de apoio constituem práticas fundamentais para a construção de competências de leitura e escrita. Adicionalmente, a formação continuada de professores e a integração com profissionais de saúde garantem que a prática educativa seja inclusiva, eficiente e sensível às necessidades de cada aprendiz, promovendo, assim, a efetivação de um processo de alfabetização humanizado e adaptado.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a alfabetização de crianças com TEA requer uma abordagem pedagógica que reconheça e valorize suas especificidades individuais, contemplando ritmos de aprendizagem, interesses e formas de interação diferenciadas. À luz da perspectiva vygotskyana, o desenvolvimento cognitivo e linguístico é mediado socialmente e potencializado por instrumentos culturais, como os SAAC, que favorecem a expressão, a interação e a apropriação do sistema escrito dentro da ZDP de cada aprendiz. Dessa forma, a articulação entre métodos de ensino adaptados, estratégias individualizadas e recursos de mediação possibilita ao educador atuar como facilitador do conhecimento, promovendo não

apenas a aquisição da leitura e escrita, mas também a inclusão, a autonomia e o desenvolvimento integral de crianças com TEA, consolidando práticas educativas inclusivas e humanizadas.

REFERÊNCIAS

SANTOS, S. M.; TEIXEIRA, Z. D; PORTO, M. D. Alfabetização e letramento: um olhar para o processo de aprendizagem de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Revista Linguística, v. 17, n. 2, 2021. DOI: 10.31513/linguistica.2021.v17n2a42788.

VYGOTSKY, L. S. Thinking and Speech. Trad. Hanfmann, E. & Vakar, G. Moscow: Progress Publishers, 1934.

MARSIGLIA, A. C. G; SAVIANI, D. PRÁTICA PEDAGÓGICA ALFABETIZADORA À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA, Psicologia em Estudo, vol. 22, núm. 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.4025/psicolestud.v22i1.31815>

JÚNIOR, F. B. A; KUCZYNSKI, E. Autismo Infantil: novas tendências e perspectivas (Série de Psiquiatria: da infância à adolescência). 2. ed. São Paulo, Atheneu, 2015.

CUNHA, E. Autismo e inclusão: psicopedagogia práticas educativas na escola e na família. 4. ed. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2012.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1991

UZÊDA, Sheila de Quadros. Alfabetização e Letramento (Educação Inclusiva). Salvador: UFBA, Faculdade de Educação; Superintendência de Educação a Distância, 2019.

SOARES, Ma; BATISTA, A. A. G. Alfabetização e letramento: caderno do professor. Belo Horizonte: Ceale/FaE/UFMG, 2005.

SILVA, M. C. L. C. Aprendizagem da leitura e da escrita em crianças com perturbação do espectro do autismo: propostas pedagógicas. Dissertação (Mestrado em Estudos Culturais, Didáticos, Linguísticos e Literários (2º ciclo de estudos)), Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2011.